

SHEKSPIR IJODIDA TRAGEDIYA JANRI “HAMLET” ASARI MISOLIDA

Sultonboyeva Gulsoraxon

Ingliz tili va adabiyoti fakulteti talabasi. FarDU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118431>

Izoh: Ushbu maqolada Shekspir tragediyasiga xos jihatlar o'rganiladi. Uning asarlarining adabiy tabiati “Gamlet” tragediyasi kontekstida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: dramaturgiya, tragediya, tasvir, holat, konflik, Shekspir, Hamlet.

Аннотация: В этой статье исследуются уникальные аспекты трагедии Шекспира. Литературная природа его произведений анализируется в контексте трагедии "Гамлет".

Ключевые слова: драматургия, трагедия, образ, ситуация, конфликт, Шекспир, "Гамлет".

Abstract: This article explores the unique aspects of Shakespeare's tragedy. The literary nature of his works is analyzed in the context of the tragedy "Hamlet".

Key words: dramaturgy, tragedy, image, situation, conflict, Shakespeare, "Hamlet".

Drama adabiyotning ma'lum darajada taraqqiy etgan sohalaridan biridir. Barchaga ma'lumki, tragediya so'zi yunoncha “tragoidia” so'zidan kelib chiqqan bo'lib “echki qo'shig'i” degan ma'noni bildiradi. Chunki qadimgi Yunonistonda teatr ijrochilari echki terisidan tikilgan liboslar kiyishgan.

Tragediya zamonaviy dramaning baxtsizlikka olib keladigan, markaziy muammolar xuddi qadimgi drama kabi qayg'uli yakun topib, asar qahramonining fojeasi millat tanazulli bilan tugaydigan asarlarga nisbatan ishlatiladi. Bunga esa, odatda, axloqiy zaiflik, psixologik moslashuv, ijtimoiy bosim o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Shekspir tragediyasi o'ziga xosligi bilan boshqa fojeali asarlardan ajralib turadi. Shekspir tragediyalarida asarga xos barcha usurlar ishtirok etadi. Fojeaga sababchi bo'luvchi qahramon tragediyaning eng muhim elementlardan biridir. Yozuvchining asarlarida fojeali qahramon, asosan, bir kishidan iborat bo'lib qahramon erkak yoki ayol bo'lishi mumkin. Fojeali qahramon muqarrar qism aziyat chekkan eng qayg'uli odam bo'lishi shart.

Mashhur olim Endryu Sesil Bredlining aytishicha, “Shekspir tragediyasi bu aslida hikoyadir. Shunday hikoyaki, azob –uqubat va ofat bilan yakun topadi.”¹ Shekspir fojeali qahramonining muhim tomoni shundaki, u oddiy inson emas. U mamlakat shohi yoki mamlakatning obro'li, zodagon fuqarolaridan yoki taniqli shaxs.

*Hamlet: Ey, osmon! Ey, zamin! Qay bir qiblagoh
Yana tinglar meni? Balki, qora jahannam?
Yurak, chiqib ketma, to'xta! Yurak, ber chidam!
Oyoqlarim bukilmangiz! Tutingiz raso!
U “Unutma” dedi. Sira unutarmanmi?
Bechora ruh, shu shikasta kallada chindan
Bir xotira yashar ekan, unutarmanmi?
Men xotiram ko'zgusidan o'chirgum tamom
Taassurotlarimning butkul alomatlarin,*

¹ Endryu Sesil Bredli. Shakespearan tragedy, L.,1904.185-bet.

*Kitoblardan olgan soʻzlar, hikoyatlarim,
Bolalikdan mushohada lavhiga tushgan
Tasavvurlarim-u sir-u sinoatlarim,
Xotiramning butun daftar, butun kitobin
Olaquroq qilmay, yaksar yozib chiqarman –
Yolgʻiz sening soʻzing, sening farmoning bilan,
Xuddi Tangri qarshisida tikka turganday!²*

Misol uchun Hamlet –Daniya shahzodasi. U aqlli, ochiqkoʻngil, kelishgan hamda mulohazali. Qahramon shunchalik muhim shaxski, uning oʻlimi butun boshli gʻalayon va tartibsizliklarni keltirib chiqaradi. Hamlet otasining oʻlimi uchun amakisidan qasos olganida u, nafaqat, amakisiga, balki, oʻziga ham oʻlimni ravo koʻradi. Xiyonatkor Klavdiy Hamletdan qutulish uchun Poloniyning oʻgʻli mohir qilichboz Laertni shahzoda bilan duelga gijgijlaydi. Hamlet sal yaralansa ham oʻlishi uchun Laert oʻz qilichiga zahar surtib oladi. Klavdiy esa Hamletga atalgan sharobga zahar qoʻshadi. Hayajonlangan malika Hamletning sharobini ichib, halok boʻladi. Buni koʻrgan shahzoda amakisini zaharli qilich bilan yarador qiladi. Qizgʻin jang davomida qurollar almashinib, Hamlet ham, Laert ham zaharlangan qilichdan yaralanishadi va halok boʻlishadi.

Shekspir tragediyalarida ezgulik va yovuzlik oʻrtasidagi kurash tasvirlangan. Uning aksariyatida yovuzlik timsollari yovuzlikning hukmronligi va yaxshilikni bostirish bilan shugʻullanadi. XIX asrning taniqli shoir va adabiyotshunosi Edvard Doudenning soʻzlariga koʻra “Shekspir tomonidan oʻylab topilgan fojea inson hayotini va ruhini tiklashga qaratilgan fojeadir. Boshqacha aytganda, uning mavzusi dunyodagi yaxshilik va yomonlik oʻrtasidagi kurashdir.”³

“Hamlet” fojiasida insoniyat paydo boʻlgandan beri yonma-yon kelayotgan ezgulik va yovuzlik, xiyonat va sadoqat, jinoyat va jazo singari sifatlar oʻrtasidagi kurash tasvirlangan. Oʻsha davrning barcha gumanistlari singari Shekspir ham insonni har jihatdan yetuk, kamchiliklardan xoli, odam degan mukarram nomga munosib koʻrishni istaydi.

*Mana, sizga ikki Surat: mana va mana.
Qoʻsh suvratda turar ogʻa-ini siymosi.
Qarang, qancha jozibalar jamdir birida.
Zevs manglayidek xuddi manglayi ochiq.
Sochi Appolonning barra sochidek quyuuq.
Marsning nazaridek uning nigohi magʻrur.
Turishida bulut osha tuproqqa tushgan
Elchi Merkuriyning soʻnmas salobati bor.
Bu – birinchi eringizdir. Mana bu esa –
Ikkinchisi. Kasal tekkan boshqqa oʻxshar –
Toza boshq yonida. Hoy, koʻzingiz qayda?
Sevgi demang. Sizning yoshda boʻron bilanmas,
Kalla bilan yashagaylar. Aytingiz oʻsha –
Tafovutni taniydigan kalla qayoqda?
Bas, qaysi bir iblis sizni kupp-kunduzi*

² Shekspir V. “Hamlet”. Ingliz tilidan tarjima. M. Lozinskiy. M: Nashiriyotchi: AST Astrel, 2011, 67-bet

³ Edvard Douden. Shakespeare: A Critical Study of His Mind and Art, 1875. 230-bet.

Yo'ldan ozdirdi-yu, shundoq ko'ylarga soldi?

Ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lganda ham

Shuuriga bir ozgina suyangan odam

Bundoq adashmasdi, bo'yla qo'ymasdi qadam.⁴

Yuqoridagi parchada Hamlet o'z onasiga murojaat qiladi. Qalbi larzaga kelgan holati alamli ochib beriladi. Asarda ezgulikka intilgan zotlar va hokimiyatga erishish yo'lida yovuzlik qilgan kimsalar taqdirining o'zaro kesishgan nuqtalari tasvir etilgan. Manfaatparastlik, xudbinlik shunday illatki, unga yo'liqqan kimsa o'zgalarga zug'um qilmasligi, zarar yetkazmasligi mumkin emas. Munofiq va shuhratparast Klavdiy tug'ishgan akasi bo'lmish qonuniy qirolni xiyonatkorlarcha o'ldirib, mamlakat taxtini egallaydi. Manfaatparastlik shunday kasallikki, istaklari qondirilgani sayin talablari ortib boraverdi. Shu bois yolg'on qirol Klavdiyga taxtning o'zi kamlik qiladi. Qirolning o'limidan bir oy o'tib-o'tmay, u akasining bevasi bo'lmish malikaga ham uylanadi. Yovuzlik ham o'rgimchakning to'ri kabidir. O'rgimchakning to'riga pashsha ham, uni quvlab kelgan ari ham ilinib qolavergani singari, yovuzlik mazlumni mahv etgani kabi zolimni ham komiga tortadi. Yomonlik hech qachon yolg'iz yurmaydi. Biri boshqasini keltirib chiqaradi.

Shekspir asarlarida hech qachon yaxshilik yovuzlik ustidan g'alaba qilmaydi. Shekspir tragediyalarining bosh qahramonlari halol va yaxshi insonlar. Asar qahramoninig qiyinchiliklari, ko'rgan azoblari bizni unga hamdard bo'lishga chaqiradi. Yovuz odamlarning harakati bizni unga nisbatan g'azabimizni uyg'otadi.

Xulosa qilib aytganda, Shekspirning "Hamlet" tragediyasi asarlar davomida o'z qadr-qimmatini, badiiyatini yo'qotgani yo'q. Chunki asar qahramonlari har jihatdan yetuk, mukammal yoritilgan. Asardagi har bir qahramon xarakteri ustida jiddiy yondashilgan. Shekspir asarlari oradan qancha yil o'tsa-da, hech qachon kitobxonlar qo'lidan va qalbidan tushmay kelishining ham boisi ana shundandir.

References:

1. V. Shekspir "Romeo va Julyetta"-Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti - 1984.23-bet.
2. B. Jalilov (1984) O'zbek dramaturgiyasi poetikasi masalalari, 78-bet.
3. Hotamov N, Sarimsoqov B. (1983) Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati, 56-bet.
4. Anikst A.A. (1961) Gamlet. Shekspir to'plami / Ed. Aniksta A.A va Shtayn A. M.: Nauka, 87-bet.
5. Belinskiy V.G. (1953) To'liq to'plam Sochi, II jild, M.: Fanlar akademiyasining nashriyoti, SSSR,78-bet.
6. Z.I. Plavskin (1987) XVII asr chet el adabiyoti tarixi / Ed. – M., 48-bet.
7. V. Shekspir. (2011) Gamlet, Daniya shahzodasi. Ingliz tilidan tarjima. M.Loziński. M.: Nashriyotchi: AST Astrel, 12-bet.
8. Shvedov Yu. (1975) Uilyam Shekspir. Tadqiqot. M., 49-bet.
9. Shekspir V. "Hamlet". Ingliz tilidan tarjima. M. Loziński. M: Nashriyotchi: AST Astrel, 2011

⁴ Shekspir V. "Hamlet". Ingliz tilidan tarjima. M.Loziński. M:Nashriyotchi:AST Astrel,2011,34-bet